

English version below

Cristo y la samaritana

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Nº inventario: 22 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Pintura flamenca

Dimensiones: 21,1 x 14.9 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Cristo](#), [Samaritana](#)

Procedencia: [Toro](#) (Toro, España)

Emplazamiento actual: [Museo del Louvre](#) (París, Francia)

Nº inventario en colección actual: RF2557

Historia del objeto

Inventariada como "la samarytana" en la almoneda de Toro de los bienes de Isabel la Católica en 1505, fue adquirida por el alcaide de los Donceles, Diego Fernández de Córdoba. El personaje falleció en 1518 y se perdió la pista de la tabla hasta que se documenta en París, en la colección Warneck. En venta en París en la Galerie Geroge Petit, el 27-28 de mayo de 1926. En el Musée du Louvre desde esa fecha.

Descripción

Esta pintura forma parte del [Políptico de Isabel la Católica](#), el cual estaba compuesto por cuarenta y siete tablas de pequeño formato. Representa el encuentro entre Cristo y la samaritana, quienes entablan conversación. Ambos se sitúan en torno al pozo donde ha acudido la samaritana con un cántaro. La formación flamenca de Juan de Flandes se evidencia en el detallismo del paisaje.

Ubicaciones

- 1926
MUSEO

[Museo del Louvre, París \(Francia\)](#)

- ca. 1900 - 1926

COLECCIÓN PRIVADA

[Warneck Collection, París \(Francia\)](#)

- ca. 1500 - ca. 1505

MUNICIPIO

[Toro, Toro \(España\)](#)

Responsable de la ficha: [Miguel Ángel Zalama](#)

English version

Chrfist and the Woman of Samaria

[Flandes, Juan de](#) (Posible procedencia de los Países Bajos, ca. 1465 - Palencia, ca. 1519)

Inventory number: 22 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Flemish painting

Dimensions: 8 1/4 x 5 7/8 inches

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Cristo](#), [Samaritana](#)

Provenance: [Toro](#) (Toro, Spain)

Current location: [Louvre Museum](#) (Paris, France)

Inventory number in current collection: RF2557

Object History

Inventoried as "La Samaritana" in the 1505 auction of Queen Isabella I of Castile's estate in Toro, the painting was acquired by Diego Fernández de Córdoba, the warden of the Donceles. After his death in 1518, the whereabouts of the painting were unknown until it was documented in Paris, within the Warneck collection. It was later put up for sale at the Galerie Georges Petit in Paris on 27-28 May 1926. Since that date, the painting has been part of the collection at the Musée du Louvre.

Description

This painting is part of the [Polyptych of Isabella I of Castile](#), which originally consisted of forty-seven small-format panels. It depicts the encounter between Christ and the Samaritan woman, who engage in conversation. Both figures are positioned around the well, where the Samaritan woman has come with a pitcher. Juan de Flandes' Flemish training is evident in the meticulous detail of the landscape.

Locations

- 1926

MUSEUM

[Louvre Museum, Paris \(France\)](#)

- ca. 1900 - 1926

PRIVATE COLLECTION

[Warneck Collection, Paris \(France\)](#)

- ca. 1500 - ca. 1505

MUNICIPALITY

[Toro, Toro \(Spain\)](#)

Record manager: [Miguel Ángel Zalama](#)

Copyright: [Musée du Louvre](#), París, Tony Querrec. Dominio Público | Fotografía: Tony Querrec

